

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**DOUGLAS ALESSANDRO SILVA ABADE THAMARA RAIANE DE
SOUZA GERMANO ALVES**

orientador: prof. ALLAN

A INCLUSÃO DO IDOSO NAS REDES SOCIAIS

**EXTREMOZ/RN
2024**

DEZEMBRO\2024

A INCLUSÃO DO IDOSO NAS REDES SOCIAIS

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: PROF. ALLAN

EXTREMOZ/RN
2024

DOUGLAS ALESSANDRO SILVA ABADE
THAMARA RAIANE DE SOUZA GERMANO ALVES

TÍTULO

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: PROF. ALAN

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Allan Robson Silva Venceslau
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos 3

Lindemberg Fabriciode Caridade
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos 3

Nancy Francisca da Silva
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos3

DEDICATÓRIA (opcional)

(É um elemento opcional, onde o autor dedica o seu trabalho a uma ou mais pessoas. Deve ser inserida na parte inferior direita e não deve conter título (Dedicatória) e nem indicativo numérico).

Exemplo:

Dedico esse trabalho à minha mãe, que esteve e continua sempre presente em todos os momentos de minha vida. Sem seu incentivo, sua dedicação e seu apoio seria impossível seguir adiante. Esta pequena vitória é apenas a primeira de muitas que conquistaremos juntas

AGRADECIMENTOS (opcional)

(Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho)

A epígrafe citada deve ser referente ao tema do trabalho, faz-se necessário apresentar autoria (ano, página) e constar na lista de referências. É inserida na parte inferior direita da folha e, não deve conter título (Epígrafe) e nem indicativo numérico

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)	10
REFERÊNCIAS	10

TÍTULO

Desafios e oportunidades na era digital.

RESUMO

A inclusão social é um tema relevante na sociedade atual, destacando a importância dos direitos sociais e do respeito às diferenças. Segundo o Estatuto do Idoso, pessoas com 60 anos ou mais são consideradas idosas, e a população desse grupo etário tem crescido globalmente. O artigo aponta a necessidade de melhorar a acessibilidade digital para os idosos, promovendo sua participação ativa no mundo online. Plataformas e aplicativos como WhatsApp e Facebook são destacados por serem amigáveis e intuitivos.

A inclusão social é uma questão complexa que envolve proteção social e direitos sociais. A exclusão ocorre quando grupos são negados seus direitos por falta de informação ou acesso ao mercado de trabalho. Assim, a inclusão significa pertencer e ser reconhecido como parte da sociedade, enquanto a proteção social busca prevenir riscos que podem afetar a vida das pessoas. Os direitos estabelecidos no Estatuto do Idoso são fundamentais para promover essa inclusão.

Aborda a complexa temática da inclusão social, que se relaciona à proteção social e ao lugar que a população ocupa na sociedade. Ele destaca que, apesar dos direitos sociais serem garantidos por lei, a prática muitas vezes os trata como favores, não como prerrogativas para uma vida digna. A relação entre inclusão e proteção social é realmente complexa, pois, embora existam leis que garantem direitos, muitas vezes a prática não reflete essa proteção de maneira efetiva.

A heterogeneidade da população idosa é um ponto muito relevante. Cada indivíduo possui necessidades e circunstâncias únicas, o que exige políticas públicas adaptadas que considerem as diferenças em gênero, renda, educação e situação conjugal. Isso é fundamental para assegurar que todos os idosos tenham acesso aos serviços de saúde, assistência social e transporte adequados.

Além disso, o envelhecimento da população é uma realidade que requer planejamento e investimento em infraestrutura, capacitação de profissionais e conscientização da sociedade sobre a importância de respeitar e valorizar os idosos. A inclusão deles na vida social e comunitária não só melhora sua qualidade de vida, mas também enriquece a sociedade.

Iniciativas como a atenção domiciliar e programas de saúde têm sido implementadas para apoiar os idosos. Além disso, programas educacionais e a

criação de Conselhos Municipais do Idoso visam fortalecer a rede de proteção e suporte, demonstrando uma preocupação com a proteção social dessa população. Esses conselhos têm a responsabilidade de implementar, garantir e fiscalizar ações políticas voltadas para os direitos dos idosos.

A necessidade de repensar o papel do idoso na sociedade é enfatizada, reconhecendo seus direitos e deveres. A discussão sobre os direitos sociais dos idosos é urgente, respaldada por marcos legais como a Constituição de 1988 e o Estatuto do Idoso, que estabelecem a importância de políticas específicas para atender essa população.

Além disso, uma pesquisa do TGI revelou um aumento significativo no uso de redes sociais entre adultos com mais de 65 anos entre 2015 e 2022. O Facebook foi a plataforma mais utilizada, passando de 11% para 67% de usuários nessa faixa etária. Para cada novo usuário jovem do Facebook, seis novos usuários acima de 65 anos se juntaram à plataforma. O WhatsApp também se destacou como um importante meio de comunicação online para os idosos. Essa inclusão digital reflete uma adaptação significativa da terceira idade às novas tecnologias e suas formas de interação social.

A pesquisa da CNDL revela que 64% dos idosos conectados se informam sobre economia, política, esportes e outros assuntos, demonstrando como a internet pode ser uma ferramenta valiosa para ajudá-los a enfrentar os desafios da vida moderna e melhorar sua qualidade de vida.

As estimativas demográficas indicam que até 2025, o Brasil se tornará o sexto país com a maior população idosa no mundo, evidenciando uma transição demográfica significativa rumo à "era do envelhecimento", que se estende de 1975 a 2025. Essa mudança demográfica é acompanhada pelo aumento na adoção de tecnologias digitais, que agora fazem parte do cotidiano de diversas camadas da sociedade, incluindo os idosos (LEE e PARK, 2020).

A análise também aponta que a proporção de brasileiros com 65 anos ou mais deve aumentar substancialmente nas próximas décadas, refletindo essa transição demográfica (IBGE, 2022). Embora os idosos ainda adotem tecnologia em taxas inferiores às de outras faixas etárias, o uso da internet e das tecnologias digitais por essa população está crescendo. Esse aumento é impulsionado pela necessidade de acesso a serviços, inclusão social e busca por uma melhor qualidade de vida (MIRANDA, MENDES e SILVA, 2016). Portanto, a internet não só fornece informações importantes como também se torna um meio essencial para a integração social e o bem-estar dos idosos.

O fácil acesso e a utilização de tecnologias digitais têm desempenhado um papel crucial na vida dos idosos, ajudando-os em suas estratégias de

autocuidado e preservando sua autonomia e independência. Essa inclusão tecnológica não apenas previne, mas também retarda o declínio funcional dessa população (AMORIM, et al., 2017).

A crescente população idosa, aliada à adoção de tecnologia, está transformando a maneira como os serviços são prestados e como as políticas públicas são elaboradas. Há um foco crescente em inovações tecnológicas que promovam um envelhecimento saudável, conforme destacado pelo World Economic Forum em 2021. Isso implica uma necessidade de adaptar os serviços e as políticas para atender às demandas específicas dessa faixa etária.

A proliferação de dispositivos móveis é uma realidade que transcende fronteiras. De acordo com o 34º Relatório Anual de Tecnologia da Informação da Fundação Getúlio Vargas (Meirelles, 2022), dos 464 milhões de dispositivos conectados à Internet no Brasil, 249 milhões são smartphones e 115 milhões são notebooks e tablets. Esses números evidenciam a importância da tecnologia na vida cotidiana.

Além disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) revela que em 2022, 161,6 milhões de pessoas com 10 anos ou mais utilizaram a internet no Brasil. O percentual de idosos (60 anos ou mais) que acessaram a internet saltou de 24,7% em 2016 para impressionantes 62,1% em 2022. Esse crescimento acentuado mostra como os idosos estão cada vez mais integrados ao mundo digital, aproveitando os benefícios que a internet pode oferecer para sua qualidade de vida.

Em 2022, o telefone celular foi o principal dispositivo usado para acessar a internet no Brasil, com 98,9% de utilização. A pesquisa revelou que 93,4% dos entrevistados acessavam a internet diariamente. A maior parte das pessoas que não usaram a internet eram idosos ou tinham baixa escolaridade; 66,1% dos idosos que não usaram a internet alegaram não saber como utilizá-la (IBGE, 2022).

No Brasil, já existem plataformas que oferecem contribuições significativas na educação e informação em saúde. Além disso, as redes sociais digitais se destacam como ferramentas populares entre os idosos, permitindo interação e compartilhamento de informações com familiares, amigos e profissionais.

A inclusão social, conforme discutido por Boneto (2006), está ligada ao conceito de cidadania e aos direitos constitucionais, reconhecendo a diversidade de pessoas que reivindicam a garantia desses direitos. O Estatuto do Idoso (2013) reforça que o envelhecimento é um direito individual e que sua proteção é um direito social. O artigo 8 do estatuto destaca que cada pessoa

tem o direito ao envelhecimento, enquanto o artigo 9 estabelece que é obrigação do Estado garantir a proteção à vida e à saúde dos idosos por meio de políticas públicas que promovam um envelhecimento saudável e digno. Torres e Sá (2008) apontam que os idosos são frequentemente vistos como um "mal necessário" pela sociedade, uma vez que já cumpriram sua função social, refletindo uma perspectiva negativa em relação a essa faixa etária.

De acordo com Carolino Soares e Candio (2011), por muitos anos, os brasileiros ignoraram o aumento da população idosa, falhando em proteger e garantir os direitos dessa faixa etária. Casadei, Bennemann e Lucena (2019) destacam que os idosos utilizam as redes sociais principalmente para se manterem conectados com familiares e amigos, buscando interação social e superando o isolamento.

Estudos de Álvaro et al. (2022) sugerem que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) pode beneficiar a saúde física e mental dos idosos, melhorando sua qualidade de vida. Políticas de inclusão digital focadas na saúde do idoso podem impactar positivamente suas dimensões funcional, social e cognitiva de maneira simples e acessível.

Além disso, pesquisas mostram que é apropriado recomendar o uso de aplicativos móveis para a população idosa. Um estudo do IBOPE Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Market Research Network (WINMR) revelou que os brasileiros valorizam mais a tecnologia do que a média global. Nesse contexto, os estudiosos apontam que dispositivos móveis são vistos como ferramentas multifuncionais que promovem socialização, facilitam tarefas diárias, melhoram o desempenho no trabalho, contribuem para a aprendizagem e proporcionam melhor acesso à informação (BORGES et al., 2022).

Os autores destacam que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm um grande potencial para melhorar a qualidade de vida dos idosos, independentemente de seu ambiente de vida ou de eventuais problemas de mobilidade. Alvim KCB et al. (2021) afirmam que a interação com sistemas computacionais pode trazer benefícios significativos em diversas áreas, como aspectos emocionais, cognição, memória, qualidade de vida, controle motor, linguagem e redução da depressão entre os idosos.

O envelhecimento é uma fase natural da vida que envolve mudanças físicas, psicológicas e sociais, afetando cada indivíduo de maneira única. Durante esse período, os idosos frequentemente refletem sobre suas conquistas e perdas, sendo a saúde um dos aspectos mais impactados (MENDES, GUSMÃO, FARO & LEITE, 2005).

A definição de idoso varia entre países em desenvolvimento e desenvolvidos. Nos primeiros, considera-se idosa a pessoa com 60 anos ou mais; nos segundos, a partir de 65 anos. Essa distinção foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas na Resolução 39/125, durante a Primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento da População, e está relacionada à expectativa de vida ao nascer e à qualidade de vida oferecida pelos países a seus cidadãos (SANTOS, 2010).

De acordo com relatórios da ONU, em 2013, a população mundial cresceu a uma taxa anual de 1,14%, sendo composta por 28% de crianças, 18% de jovens e 44% de população ativa, com os idosos representando 10% dessa última. No entanto, projeta-se que o número de idosos com 60 anos ou mais triplicará até 2050, passando de 705 milhões para quase dois bilhões.

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 95% da população idosa desenvolveu alguma forma de dependência, e entre 4% a 6% envelheceu em situação de fragilidade. A comparação entre diferentes países revela que alguns levaram muitos anos para dobrar o número de habitantes com mais de 65 anos: os EUA levaram 70 anos, a Espanha 40 anos, e a França mais de um século. Em contrapartida, o Brasil deverá alcançar essa proporção em apenas vinte anos (FRANCO & CORTE, 2008).

Nos países desenvolvidos, o envelhecimento está associado a melhores condições habitacionais, saneamento, um sistema de saúde mais eficiente, alimentação equilibrada e melhores condições de trabalho. No entanto, no Brasil, as mudanças necessárias para acompanhar esse processo ainda não estão acontecendo adequadamente, devido a dificuldades de acesso aos serviços de saúde e à falta de recursos financeiros.

O Relatório do IBGE (2010) destaca que o Brasil tem observado um aumento significativo no número de pessoas com mais de 60 anos nas últimas décadas, uma tendência que já havia sido identificada desde 2002 no Relatório Nacional sobre Envelhecimento Populacional.

O relatório mencionado destaca que a estrutura populacional do Brasil está passando por mudanças significativas, com um aumento da longevidade que traz consigo diversas dificuldades e consequências nas esferas social, cultural, econômica e política. O número de brasileiros com mais de 60 anos já se aproxima de 21 milhões, representando cerca de 10% da população (IBGE, 2010), e espera-se que esse número dobre em termos absolutos por volta de 2030.

Esse aumento na população idosa pode ser explicado por alguns fatores principais. O primeiro é a redução da taxa de natalidade, impulsionada pela

eficácia dos métodos contraceptivos disponíveis. O segundo fator é a diminuição da taxa de mortalidade, resultado dos avanços tecnológicos na área da saúde nos últimos 60 anos. Esses avanços incluem a introdução de vacinas, o uso de antibióticos e quimioterápicos, que têm facilitado tanto a prevenção quanto a cura de diversas doenças, contribuindo assim para o aumento da expectativa de vida da população brasileira (MORAES, 2009; MENDES, GUSMÃO, FARO & LEITE, 2005).

Essas transformações demográficas exigem uma reavaliação das políticas públicas para atender às necessidades específicas dessa faixa etária crescente e garantir uma melhor qualidade de vida para os idosos.

O aumento da população idosa tem gerado um crescimento significativo no incentivo à prática de atividades físicas, com o objetivo de minimizar os processos degenerativos associados ao envelhecimento. A atividade física é fundamental não apenas para a saúde física, mas também para o bem-estar emocional e social dos idosos.

Palavras-chave: Desafios e oportunidades na era digital, Terceira idade, Inclusão digital para idosos, Adaptação das necessidades dos idosos.

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)

A internet vem se tornando cada vez mais presente na vida dos idosos, abrindo novas portas para experiências e oportunidades. No entanto, a falta de informações pode se tornar arriscada, principalmente se tratando de inclusão digital, assim, pessoas com uma faixa etária entre seus 65 anos de idade estão mais expostas a esses riscos da internet. Entretanto, toda ferramenta oferece seus benefícios e malefícios também.

Um dos principais malefícios causados nas redes sociais é a falta de informação, fazendo com que milhares de pessoas por todo o mundo **caiam** em diversos golpes praticados por pessoas maldosas que se beneficiam com a ingenuidade da população para colocar em prática seus crimes, como por exemplo, golpes bancários e documentações falsas.

A área tecnológica trouxe consigo diversos benefícios que podemos utilizar positivamente, como profissões, métodos para estudo, avanço na ciência, entre outros.

Assim, os idosos podem acessar a internet para ficar **por dentro** das informações, acessar sites confiáveis para pesquisar algo do seu interesse. Além de possibilitar a comunicação com familiares e amigos de outros países, milhares de pessoas também têm a opção de realizar diversas tarefas cotidianas em sua própria residência. Um exemplo disso é não precisar sair de casa para ir ao supermercado, pois uma das qualidades que a internet oferece são diversos aplicativos que podemos utilizar para fazer compras, pagar boletos na nossa própria casa, assim, aproveitando muito mais seu tempo com momentos de lazer, com viagens e familiares.

Na atualidade, o assunto inclusão social vem sendo de grande proeminência em nossa sociedade, pois estamos vivendo uma época em que a garantia dos direitos sociais e o respeito às diferenças de cada pessoa, independente de suas características têm surgido como uma questão ética e nas diversas redes sociais.

Segundo definição do estatuto do idoso, Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, o artigo 1 estabelece como idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos.

Estudos apontam que a população mundial de pessoas idosas vem aumentando progressivamente. “Em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da população Global”.

A motivação deste artigo foi a dificuldade de acessibilidade do idoso no meio digital, fato esse que chama a atenção para uma participação mais **ativas dos idosos** no mundo digital. Fazendo assim, eles olharem que a tecnologia melhora muito a nossa rotina de forma positiva.

Um estudo de plataformas e aplicativos mais amigáveis e intuitivos para os idosos, como whatsapp, facebook, instagram e entre outros aplicativos de compras e pagamentos.

A inclusão social é temática, bastante ampla e complexa. Relaciona-se à questão da proteção social e do lugar social ocupado pela população em nosso país.

Destaca-se que vivemos em uma sociedade onde os direitos sociais são identificados como favor, como tutela, como um benefício e não prerrogativa para o estabelecimento de uma vida social digna e de qualidade.

Mesmo estabelecidos em lei, a direção dada pelos responsáveis pela garantia dos direitos nem sempre é direcionada para sua efetivação. O caminho da inclusão social corre paralelo à discussão do direito e da proteção social.

Por proteção social entende-se o conjunto de ações que visam prevenir riscos, reduzir impactos que podem causar malefícios à vida das pessoas e, conseqüentemente, à vida em sociedade.

A exclusão social ocorre quando um determinado grupo, ou parcela da sociedade é de alguma forma excluído dos seus direitos, ou ainda, tem seu acesso negado por ausência de informação, por estar fora do mercado de trabalho, entre outras coisas.

A inclusão, portanto, significa fazer parte, se sentir pertencente, ser compreendido em sua condição da vida e humanidade. É se sentir pertencente como pessoa humana, singular e ao mesmo tempo coletiva.

Inclusão e proteção social estão intrinsecamente relacionadas aos direitos sociais. Os direitos estabelecidos no Estatuto do Idoso que indicam e fortalecem a inclusão social do idoso.

2. METODOLOGIA (1 página)

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica focada na inclusão dos idosos. Essa abordagem permitirá uma análise

aprofundada das diversas dimensões da inclusão social dessa população, considerando aspectos como direitos, políticas públicas e a importância da participação ativa dos idosos na sociedade.

A pesquisa buscará explorar a literatura existente sobre o tema, incluindo estudos acadêmicos, relatórios de instituições e dados estatísticos que abordam tanto os desafios quanto às conquistas na promoção da inclusão dos idosos.

Além disso, serão examinadas iniciativas e programas que visam fortalecer a rede de proteção social para essa faixa etária, bem como o impacto do uso das redes sociais na vida dos idosos.

Ao reunir e analisar essas informações, o objetivo é contribuir para uma compreensão mais ampla da realidade dos idosos em termos de inclusão social e destacar a importância de políticas que garantam seus direitos e promovam sua participação efetiva na sociedade.

Na pesquisa, foram identificados e analisados autores relevantes da área da inclusão dos idosos. Esses autores oferecem contribuições significativas para a compreensão dos desafios e avanços relacionados à participação social e ao bem-estar da terceira idade.

Através de suas obras, é possível obter insights sobre políticas públicas, práticas de inclusão e o impacto das tecnologias na vida dos idosos. Essa análise ajudará a fundamentar as discussões e reflexões do trabalho, enriquecendo o entendimento sobre o tema.

Aborda a complexa temática da inclusão social, que se relaciona à proteção social e ao lugar que a população ocupa na sociedade. Ele destaca que, apesar dos direitos sociais serem garantidos por lei, a prática muitas vezes os trata como favores, não como prerrogativas para uma vida digna.

A exclusão social ocorre quando grupos ou indivíduos são privados de seus direitos, seja por falta de acesso à informação, por estarem fora do mercado de trabalho, ou por outras razões. A inclusão, por outro lado, significa pertencer, ser compreendido e se sentir parte da sociedade como pessoa humana.

O texto argumenta que inclusão e proteção social estão intrinsecamente ligadas aos direitos sociais e que o Estatuto do Idoso, por exemplo, garante direitos que promovem a inclusão social dos idosos.

O avanço das pesquisas na saúde e o acesso a serviços têm permitido que a população idosa viva mais e com melhor qualidade de vida do que há 20

anos. Contudo, essa acessibilidade varia, refletindo desigualdades socioeconômicas e culturais, o que impacta as condições de vida e saúde dos idosos no Brasil.

O envelhecimento no país está se intensificando, mas ainda não há uma preparação adequada para lidar com suas consequências, como a necessidade de serviços sociais, de saúde e transporte. A população idosa é bastante heterogênea, com diferenças significativas em gênero, renda, educação e situação conjugal, o que demanda estratégias específicas para preservar sua qualidade de vida e saúde.

Na região do Vale do Paraíba Paulista, há uma presença significativa de idosos, incluindo centenários, que vivem com familiares ou em instituições de longa permanência. A maioria das cidades oferece serviços para idosos, como instituições e grupos de convivência.

Iniciativas como a atenção domiciliar e programas de saúde têm sido implementadas para apoiar essa população. Além disso, programas educacionais e Conselhos Municipais do Idoso estão sendo criados para fortalecer a rede de proteção e suporte aos idosos na região.

A implantação dos conselhos municipais de idosos demonstra uma preocupação com a proteção social dessa população, com a responsabilidade de implementar, garantir e fiscalizar ações políticas voltadas para os direitos dos idosos.

O envelhecimento populacional exige que a sociedade repense o papel do idoso como cidadão, reconhecendo seus direitos e deveres.

A discussão sobre os direitos sociais dos idosos é urgente, com marcos legais como a Constituição de 1988 e o Estatuto do Idoso, que estabelecem a necessidade de políticas específicas para essa população.

Leis como a Política Nacional do Idoso e a Política Nacional de Saúde do Idoso reforçam a importância de reconhecer o lugar social dos idosos e sua cidadania.

Exercer direitos deve ser visto como um processo contínuo, independente de idade ou condição social, e envolve uma consciência sobre as necessidades individuais e coletivas.

No entanto, as políticas sociais no Brasil ainda são insuficientes para garantir a inclusão dos idosos em programas que assegurem qualidade de

vida, especialmente em áreas como saúde, educação e habitação, dificultando o acesso a cuidados essenciais para aqueles sem plano de saúde.

O Serviço Social é uma profissão regulamentada no Brasil pela Lei nº 8662/93 e balizada por um Código de Ética. Sua origem é histórica e está relacionada às lutas da classe social subalterna frente ao poder. Desde seu estabelecimento, os assistentes sociais têm trabalhado principalmente com a população em situação de vulnerabilidade e pobreza, orientando-a a buscar bem-estar social.

Com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, surgem contradições, como a fragilização das relações de trabalho e a competição no mercado. A expansão capitalista também fortalece a aliança entre a classe dominante e o Estado, enfraquecendo as lutas da classe trabalhadora.

Nos anos 80, o Serviço Social passou por um processo de renovação, que trouxe duas perspectivas: a conservadora, que legitima o poder dominante e reforça a lógica do capital, e a crítica, que apoia o projeto da classe subalterna e sua articulação com movimentos sociais.

Esta última perspectiva valoriza a prática política dos assistentes sociais, enfatizando seu papel no fortalecimento da luta por uma sociedade mais justa e equitativa.

Uso das redes sociais na terceira idade Uma pesquisa global que inclui brasileiros, publicada no relatório do TGI (Trends Group Inc.) revela que, entre 2015 e 2022, houve um aumento significativo na proporção de adultos com mais de 65 anos usando as redes sociais.

O Facebook foi a principal delas, passando de 11% em 2015 para 67% em 2022. Isso significa que, para cada novo usuário do Facebook com idade de 15 a 24 anos, uma média de 6 novos usuários acima de 65 anos começaram a utilizar a plataforma no mesmo período, o que mudou radicalmente o perfil de idade da plataforma. O segundo meio mais usado pelos idosos para entrar em contato com outras pessoas de forma online é o WhatsApp.

Uma pesquisa brasileira mostrou que o tempo que a população idosa costuma gastar nas redes sociais por dia também é bem significativo, sendo que 68,5% dos entrevistados acessam até 4 horas por dia, e 31,3% entre 4 e 10 horas ou mais, por dia. Em relação ao turno, 66,5% acessam as redes mais no turno da noite, 18,3% preferem utilizar as redes sociais pela manhã, e 15,2% acessam as redes preferencialmente no turno da tarde.

A população idosa, por exemplo, cada vez mais tem incorporado hábitos online na rotina diária. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra que atualmente 97% dos idosos brasileiros estão conectados à Internet. Segundo pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, intitulada "A Inclusão Digital dos Idosos", 85% destas pessoas dizem usar a Internet todos os dias ou quase todos os dias, e 14% usam algumas vezes por semana.

O interesse dos idosos em estarem conectados com as novidades do mundo digital tem aumentado ano a ano. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação aponta que o número de acessos dos usuários acima de 60 anos na Internet cresceu de 34%, em 2019, para 54% em 2021.

De acordo com a pesquisa da Febraban, 34% dos entrevistados acima de 60 anos usam a Internet para fazer consultas online, 75% para serviços bancários digitais, 64% buscam notícias, 61% para falar com familiares e 54% para pesquisar sobre produtos e serviços. Do total, 75% usam a Internet para assistir a vídeos via streaming e 85% para acessar as redes sociais.

Um levantamento realizado pela (CNDL) Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que 97% dos idosos brasileiros acessam a internet. Entre as principais razões para estarem conectados, estão a busca por notícias, manter contato com a família, para procurar informações sobre produtos e serviços e uso e ambiente digital para fazer compras online.

3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)

A pesquisa da CNDL aponta que 64% dos idosos conectados se informam sobre economia, política, esportes e outros assuntos. A internet pode ajudar os idosos a lidarem melhor com os desafios da vida moderna, descobrindo os benefícios que ela pode trazer para a sua qualidade de vida.

As estimativas demográficas revelam que até 2025 o Brasil ocupará o sexto lugar global em termos de população idosa, refletindo a transição demográfica em direção à "era do envelhecimento", um período que abrange de 1975 a 2025. Além disso, observa-se um expressivo crescimento na adoção de tecnologias, especialmente as digitais, que hoje permeiam de forma direta ou indireta o dia a dia de diversas camadas da sociedade, inclusive os idosos (LEE e PARK, 2020).

A análise demográfica mostra que o Brasil está experimentando um rápido envelhecimento de sua população. Estima-se que a proporção de brasileiros

com 65 anos ou mais aumentará significativamente nas próximas décadas, refletindo uma transição demográfica em direção a uma "era de envelhecimento" (IBGE, 2022)

Paralelamente a esse aumento na população idosa, há um crescimento notável na adoção de tecnologias, especialmente digitais. Estudos indicam que, apesar de os idosos adotarem tecnologia a taxas inferiores às de outras faixas etárias, o uso da internet e outras tecnologias digitais por essa população está crescendo, impulsionado pela necessidade de acesso a serviços, inclusão social e melhor qualidade de vida (MIRANDA, MENDES e SILVA, 2016).

Têm contribuído para isso incluem o fácil acesso e utilização por diferentes grupos de usuários, principalmente idosos, auxiliando-os em suas estratégias de autocuidado, preservando sua autonomia e independência, prevenindo e retardando seu declínio funcional (AMORIM, et al., 2017).

Essa convergência entre o aumento da população idosa e a maior adoção de tecnologia está influenciando a forma como os serviços são prestados e como as políticas públicas são formuladas, focando em inovações tecnológicas que suportam um envelhecimento saudável (WORLD ECONOMIC FORUM, 2021).

A proliferação de dispositivos móveis tornou-se uma realidade global. Segundo o 34º Relatório Anual de Tecnologia da Informação da Fundação Getúlio Vargas (Meirelles, 2022), dos 464 milhões de dispositivos conectados à Internet, 249 milhões são smartphones e 115 milhões são notebooks e tablets.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 161,6 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet no país em 2022. O percentual de idosos (60 anos ou mais) que fizeram uso da internet aumentou de 24,7% em 2016 para 62,1% em 2022.

O telefone celular foi o equipamento mais utilizado para acessar a internet em 2022 (98,9%). Segundo a pesquisa, 93,4% das pessoas entrevistadas usaram a internet todos os dias. A maioria das pessoas que não utilizaram a internet em 2022 tinham menos instrução ou eram idosos. 66,1% dos idosos que não utilizaram a internet alegaram não saber usar (IBGE, 2022).

Atualmente, no Brasil, já existem plataformas para contribuições relevantes no campo da educação e informação em saúde.

Outra forma de interação dos idosos por meio das redes virtuais é a rede social digital, considerada uma das ferramentas mais utilizadas nas mídias

sociais atualmente, seja para obtenção ou compartilhamento de informações entre parentes, amigos ou profissionais.

Portanto, além da busca de informações sobre saúde na internet, grande parte das informações trocadas nas redes sociais diz respeito a questões relacionadas à saúde e à doença (MESQUITA et al., 2017).

A visão de (BONETO,2006) falar sobre a inclusão social está pautada no conceito de cidadania, que está relacionada aos direitos constitucionais que não haja uma definição comum sobre inclusão, havendo uma imensa diversidade de pessoas que evocam a garantia de direitos.

O artigo 8 do Estatuto do idoso(2013) ressalta que o envelhecimento é um direito de cada pessoa e sua proteção é um direito social individual,como previsto na legislação vigente.

Ainda no Estatuto do idoso, o artigo 9 diz que “ é obrigação do estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”.

Segundo(TORRES e SÁ, 2008,pg.2) afirmam que “ para a autora , o idoso tem sido tratado como um “mal necessário” pela sociedade, visto que ,ele já cumpriu sua função social.

Segundo a (CAROLINO SOARES e CANDIO,2011,pg.6) afirmam que, “durante muitos anos,o brasileiro ignorou o crescimento do número de pessoas que estavam se tornando idosas,deixando de proteger e garantir os direitos das pessoas idoso”.

Segundo Casadei, Bennemann e Lucena, (2019), os idosos aderem às redes sociais principalmente para se manterem conectados com seus familiares e amigos, demonstrando desejo de interação social e esforço para superar o isolamento e estar sempre atualizados.

Estudos realizados por Álvaro, et al. (2022) sugerem que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) pode contribuir para a saúde física e mental e até melhorar a qualidade de vida. Assim, políticas de inclusão digital para a saúde do idoso podem melhorar as dimensões funcional, social e cognitiva de diversos idosos de forma simples e barata.

Alguns estudos mostram que é adequado sugerir o uso de aplicativos móveis para a população idosa. Um estudo realizado pelo IBOPE Inteligência em colaboração com a Worldwide Independent Market Research Network

(WINMR) com internautas de todo o Brasil, mostrou que os brasileiros dão mais importância à tecnologia do que a média mundial.

Neste sentido, estudos apontaram que esta sociedade considera os dispositivos móveis como mecanismos multifuncionais que socializam as pessoas, contribuem para o desempenho das tarefas diárias, facilitam e melhoram o potencial de trabalho, fazem parte da aprendizagem e contribuem para o conhecimento e permitem uma melhor informação dos utilizadores (BORGES, et al., 2022).

Nesse contexto, os autores afirmam que as TICs oferecem um potencial significativo para melhorar a qualidade de vida dos idosos, independentemente do ambiente em que vivem ou se apresentam problemas de mobilidade. Para AIVIM KCB, et al (2021), a interação com sistemas computacionais contribui significativamente para a melhora de aspectos emocionais ou relacionados à cognição, memória, qualidade de vida, controle motor, linguagem e depressão em idoso.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)

O envelhecimento é uma fase natural da vida constituída por mudanças físicas, psicológicas e sociais que envolvem de forma particular cada indivíduo. Nesse momento, a pessoa idosa analisa os objetivos que foram alcançados e também as perdas, quando a saúde é caracterizada como o aspecto mais afetado (MENDES, GUSMÃO, FARO, & LEITE, 2005).

O conceito de idoso é diferenciado para países considerados em desenvolvimento e para países desenvolvidos. Nos primeiros, são consideradas idosas aquelas pessoas com 60 anos e mais; nos segundos, são idosas as pessoas com 65 anos ou mais.

Essa definição foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução 39/125, durante a Primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento da População, relacionando-se com a expectativa de vida ao nascer e com a qualidade de vida que as nações propiciam aos seus cidadãos (SANTOS, 2010).

Schneider e Irigaray (2008) citam três grupos que descrevem as pessoas mais velhas: os idosos jovens (65 a 74 anos), os idosos velhos (75 a 84 anos) e os idosos mais velhos (85 anos ou mais).

Cada grupo, segundo esses autores, é composto pelas idades: cronológica - que é o número de anos decorridos desde o nascimento; a idade

biológica relacionada às modificações corporais e mentais que ocorrem durante o processo de desenvolvimento; a idade social que corresponde à obtenção de hábitos e status social para o preenchimento de papéis sociais e as expectativas em relação a pessoas da sua idade; e a idade psicológica que são padrões de comportamentos adquiridos e mantidos durante a vida avaliados pelo próprio indivíduo (SCHNEIDER, & IRIGARAY, 2008).

De acordo com relatórios da ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 2013, o crescimento anual da população foi de 1,14%. A população mundial é composta por 28% de crianças; 18% de jovens; e 44% de população ativa. Os idosos representam 10% desta última. No entanto, se prevê que o número de idosos de 60 anos irá triplicar, dos 705 milhões atuais para quase dois bilhões em 2050.

Estudos da OMS, Organização Mundial da Saúde demonstram que 95% da população idosa desenvolveu alguma forma de dependência e 4% a 6% envelheceu em situação de fragilidade. Alguns países levaram vários anos para dobrar o número de habitantes com mais de 65 anos, como os EUA que levou 70 anos; a Espanha, 40 anos; e a França, que foi mais de um século; já o Brasil terá a mesma proporção em apenas vinte anos (FRANCO, & CORTE, 2008).

Nos países desenvolvidos, o envelhecimento está aliado às condições habitacionais, saneamento, melhoria no sistema de saúde, alimentação equilibrada, condições de trabalho. No Brasil, as modificações não estão acompanhando esse processo, tendo-se em vista a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a falta de recursos financeiros.

Segundo o Relatório do IBGE (2010), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil tem-se notado um grande aumento no número de pessoas acima de 60 anos nas últimas décadas, características que já vinham sendo apontadas desde 2002, no Relatório Nacional sobre Envelhecimento Populacional.

Esse relatório revelou que mudanças têm sido feitas na estrutura populacional, e tem aumentado a longevidade; trata também das dificuldades e consequências sociais, culturais, econômicas e políticas decorrentes do envelhecimento.

O contingente de brasileiros, com idade acima de 60 anos, já se aproxima dos 21 milhões de cidadãos, cerca de 10% da população (IBGE, 2010), devendo dobrar em termos absolutos por volta de 2030.

Alguns fatores justificam esse aumento, sendo o primeiro a redução da taxa de natalidade, devido à eficácia dos métodos contraceptivos, e o segundo, a redução da taxa de mortalidade que, por meio dos avanços tecnológicos relacionados à área da saúde nos últimos 60 anos como vacinas, uso de antibióticos, quimioterápicos que facilitam a prevenção e até mesmo a cura dessas doenças tem contribuído para o aumento da expectativa de vida da população brasileira (MORAES, 2009; MENDES, GUSMÃO, FARO, & LEITE, 2005).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)

Em função do aumento da população idosa, percebe-se atualmente um crescimento significativo no incentivo à prática da atividade física com o intuito de minimizar os processos degenerativos associados ao envelhecimento.

Considerando a importância da inserção da população idosa na sociedade, porém de uma forma emancipatória e autônoma, tanto ao que tange a realização das tarefas da vida diária quanto ao poder de escolha de suas próprias práticas motoras, percebe-se que os programas de atividades físicas voltados para idosos devem estar comprometidos em contemplar uma extensa variedade de práticas.

Salienta-se durante o levantamento dos dados, a dificuldade de encontrar na literatura práticas associadas ao slackline e idosos, o que após este estudo nos dá parâmetros para que possamos avaliá-lo de uma forma positiva, como mais um exercício que pode auxiliar na qualidade de vida.

Pode-se destacar dentre eles sentimentos expressos pelas participantes que valem a pena evidenciar, como por exemplo, a sensação de liberdade, e o aumento da confiança na realização de novas tarefas.

Revelou-se que as idosas conseguiriam aprender uma prática totalmente nova em uma idade, em que muitas acreditavam ser apenas o trajeto final da vida. O medo que essa prática fosse retirada do programa fornece indício do prazer que sentiram ao realizar neste grupo, as sessões de slackline.

Através do teste de equilíbrio, nota-se que o slackline oferece estímulos à coordenação motora e ao controle da musculatura postural. Segundo relatos das participantes o fato de conseguir atravessar, aumenta a habilidade motora e as "torna útil", expressão da qual sugere uma maior inserção social destas pessoas.

Acredita-se no potencial da prática sobre a fita em programas para idosos, pensando não somente nos benefícios do movimento para a saúde desta população, mas também no processo de busca para um novo significado ao envelhecimento, no qual é possível superar os medos, anseios e perdas através da motivação para novos desafios, aumentando assim a perspectiva destes indivíduos sobre a vida.

REFERÊNCIAS

AFFONSO, Julia. Proporção de idosos no Brasil deve ser três vezes maior em 2060, diz IBGE. UOL, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/29/idosos-devem-ser-267-da-populacao-brasileira-em-2060-diz-ibge.htm>>. Acesso em: 1 dez. 2014.

AMARAL JUNIOR, José Carlos do. Estudo da interação idoso e tecnologia no universo doméstico e sua relação com a autonomia. 2013. 154 f. Dissertação (Mestrado em Economia Doméstica)–Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2013.

BONETI, Lindomar Wessler. Exclusão e inclusão social: teoria e método. Contexto e Educação. [Online]. Joinville, v. 21, n. 75, jun. 2006. p. 187-206. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/1117/873>. Acesso em: 6 ago. 2015.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 8 set. 2015.

BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP, São Paulo. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 7 ago. 2015.

CAMPOS, Karis de; OLIVEIRA, Jerusa Roberta Massola de; BLASCA, Wanderléia Quinhoneiro. Processo de adaptação de aparelho de amplificação sonora individual: elaboração de um DVD para auxiliar a orientação a indivíduos idosos. *Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia*, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 19-25, jan. 2010.

CARLETO, Daniel Gustavo de Sousa. Relações intergeracionais de idosos mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia)–Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2013.

EUZÉBY, Chantal. A inclusão social: o maior desafio para os sistemas de proteção social. In: SPOSATI, Aldaíza (Org.). *Proteção social de cidadania: inclusão de idosos e pessoas com deficiência no Brasil, França e Portugal*. 3. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011. Cap. 2, p. 33-55.

GODINHO, Francisco Alexandre Ferreira Biscaia. Uma nova abordagem para a formação de engenharia de reabilitação em Portugal. Vila Real 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.

HAYFLICK, L. *Como e por que envelhecemos*. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
LOHN, V. M. *Indicadores de responsabilidade social: uma proposta para as instituições de ensino superior*.

M. F.; ALVES, C. P. Responsabilidade social versus ação social, a percepção das empresas colaboradoras. *Revista Brasileira de Administração Científica*, Aquidabã, v. 5; n. 1, 2014. p. 269-287.

PIOLA, Bruno César Tozatti; SEI, Marisa Naomi. A relação do idoso com as novas tecnologias: análise de mídia eletrônica. 2009. 44 f. Relatório Final de Pesquisa (Iniciação Científica em Comunicação Social e Jornalismo)–Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP, 2009.

PASQUALOTTI, Adriano. Comunicação, tecnologia e envelhecimento: significação da interação na era da informação. 2008. 266 f. Tese (Doutorado em Informática da Educação)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

RAYMUNDO, Taiuani Marquine. Aceitação de tecnologias por idosos. 2013. 89 f. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia)–Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2013.

Rev. GUAL, Florianópolis, v.4, n. 1, p.110-128, jan/abr. 2011

LOPES, V. L.; IBDAIWI, T. K. R.; ALMEIDA, D. M.; LOPES, L. F. D.; COSTA, V.

SILVA FILHO, Antonio Mendes. Os três pilares da inclusão digital. Revista espaço acadêmico. Ano III, n.24, 2003. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/024/24amsf.htm>. Acesso em 12 nov. 2015.

TORRES, Mabel Mascarenhas; SÁ, Maria Auxiliadora Ávila dos Santos. Inclusão social de idosos: um longo caminho a percorrer. Revista Ciências Humanas – Universidade de Taubaté (UNITAU). [online], Brasil, v. 1, n. 2, Taubaté, 2008. Disponível em: <http://revistas.unitau.br/ojs-2.2/index.php/humanas/article/viewFile/454/419>. Acesso em 20 Ago. 2015.

VECHIATO, Fernando Luiz. Repositório digital como ambiente de inclusão digital e social para usuários idosos. 2010. 185 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)–Universidade Estadual Paulista, Marília, SP, 2010.

VERONA, Silvana Marinaro et al. Percepção do idoso em relação à internet. Periódicos Eletrônicos em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 14, n. 2, p. 1-9, dez. 2006.

VIEIRA, Maristela Compagnoni. O velho e o novo: caminhos para entender a relação dos idosos com as tecnologias digitais. 2011. 184 f. Dissertação (Mestrado em Educação)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.